

La tensión entre soberanía divina y libertad humana en Karl Barth: una lectura crítica de *Instantes*

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Sitio web personal: <https://sites.google.com/view/fm-martos-beltran/>

Derechos de autor (C) 2021. © Francisco Manuel Martos Beltrán.

Este trabajo se distribuye bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Resumen: El presente trabajo ofrece una recensión crítica de la obra *Instantes* de Karl Barth, atendiendo tanto a su contenido teológico como a sus implicaciones filosóficas. Tras una exposición de las ideas centrales del autor —especialmente en torno a la naturaleza de Dios, la condición humana y la experiencia de la fe—, se analizan algunas tensiones conceptuales presentes en su pensamiento. En particular, se examina la aparente incompatibilidad entre la soberanía divina y la libertad humana, así como ciertas afirmaciones sobre la dependencia de Dios respecto a la humanidad. El estudio concluye señalando los límites y desafíos de estas tesis desde una perspectiva lógica y teológica.

Palabras claves: Karl Barth, teología dialéctica, libertad humana, soberanía divina, crítica teológica.

1. Introducción

Medita en la Palabra día y noche. Así reza en las Escrituras en forma reiterativa. Con todo, es algo que no se suele dar. Esto es lo que el lector se encontrará en la obra a recensionar; una meditación sosegada, profunda a la vez que sencilla, en las cuestiones teológicas básicas de cualquier creyente. Eso sí, cuestiones teológicas con un fundamento bíblico. Es por esto por lo que se puede afirmar que son reflexiones teológicas y bíblicas, las cuales cubren un espectro dilatadísimo en la realidad humana, como criaturas de Dios, como seres humanos, como sociedad y un largo etcétera.

1.1. Acerca del autor

Teólogo cristiano suizo. Hijo de teólogo, estudió en Berna, Berlín, Tubinga y Marburgo. Fue pastor en Safenwil. Intervino en los conflictos entre patronos y obreros y organizó la acción sindical. Karl Barth rompió con el modernismo protestante y escribió su célebre comentario a la Epístola a los romanos de San Pablo, que fue una sacudida para la adormecida teología del tiempo. Creó, junto con teólogos entonces afines, como Rudolf Bultmann, la teología de la crisis o teología dialéctica¹.

2. Presentación del libro

2.1. Sinopsis

No se encontrará el lector ante un libro de teología propiamente dicho. Tampoco podrá catalogar la presente obra de un carácter devocional o de un comentario bíblico, no es literatura cristiana. Pero, al mismo tiempo que no es nada de esto, también lo es todo, ya que el autor dejará patente su dominio teológico a lo largo del libro, pues está repleto de conceptos teológicos y premisas en contraste para inferir una síntesis adecuada.

Al mismo tiempo, en cada pequeño apartado, el autor da una base bíblica en la que se fundamenta la reflexión teológica. Con todo, no caerá en la teología abstracta y, en muchas ocasiones inútil, que nos podemos encontrar en otros libros puramente teológicos, sino que se preocupará de dotar las reflexiones expuestas de un componente práctico y materializar dichos pensamientos. Asimismo, no se basará netamente en una instrucción o reflexión endogámica para el colectivo cristiano, sino que tratará de forma amplia la realidad que circunda a la iglesia y el papel que está debe desempeñar sobre

¹ Fernández, T., & Tamaro, E. (2004). *Biografía de Karl Barth*. Biografías y Vidas. https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/barth_karl.htm

dicha realidad, la naturaleza del ser humano, sus conflictos internos, la enfermedad, la muerte, la alegría, etcétera serán temas que abordará con maestría y que también dotará de un sentido especial al contemplarlos desde la perspectiva bíblica-teológica.

2.2. Conceptos claves o ideas centrales

Una de las ideas centrales, aunque no esté de forma explícita, pero sí implícita a lo largo de todo el texto, es la definición tan profunda que desarrolla Barth de lo que es una persona que ha nacido de nuevo. Considero que esto es clave a la hora de entender de una forma correcta todo el contenido del libro, ya que no solo se desarrolla la naturaleza de lo que es una nueva criatura en Cristo, sino que también expone a lo largo de las líneas lo que implica esta transformación en las distintas áreas del ser humano. Luego, sin tener una comprensión de esto, es imposible, al menos de una forma profunda y completa, entender el resto de las cuestiones tratadas en el libro.

Otro concepto el cual considero fundamental a la hora de la penetración plena del texto es la idea de Dios desarrollada a lo largo del libro. Hay secciones en las que se hace mayor énfasis que en otras, pero en todas es necesario tener presente el concepto de divinidad que tiene Barth para poder comprender su teología plasmada en estas reflexiones. El autor hace una especie de “teología propia” a lo largo de libro, en la cual basará muchos de sus pensamientos. Asimismo, cuestiones doctrinales basadas en la salvación, escatología, el pecado y demás términos relevantes, es preciso abordarlos desde la comprensión bartihana de Dios.

Considero que otra idea central del texto es el análisis profundo que hace el autor de la condición humana. Es decir, Barth expone sin tapujos, paso a paso y de forma paulatina en las distintas áreas, las carencias del ser humano, sus límites, la naturaleza pecaminosa, sus angustias, miedos, debilidades; tanto físicas como emocionales, mentales o espirituales, y así sucesivamente durante diferentes apartados. En cierta manera, esto es para entender que el ser humano necesita algo que no puede conseguir por él mismo, pero para entender esto es condición indispensable llegar a comprender la totalidad de lo que expone el autor sobre la condición humana. Es decir, cada uno de sus pensamientos está interconectado estrechamente en estas tres ideas principales que he expuesto: lo qué es la nueva criatura en Cristo, el concepto de Dios y la condición humana.

Entender la condición humana, nos abrirá los ojos para darnos cuenta de nuestra situación real en profundidad. Comprender parte de la naturaleza de Dios, nos dará la

confianza y esperanza de poder acercarnos a Él y saber que hay alguien que puede cambiarnos y ayudarnos. Hacernos a la idea de lo que implica ser nacido de nuevo, ser discípulo, una nueva criatura, nos aportará luz para ser consecuentes con lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo, nos vislumbrará de cuán inmensa es la obra milagrosa que ocurre en cada creyente, de cómo cambia nuestra propia naturaleza.

2.3. Puntos de valor y desafíos

Cuando Barth habla de la risa consoladora, menciona una expresión que resulta bastante contradictoria; “alegría permanente en la tristeza”. En esta expresión, conecta dos términos antagónicos: alegría y tristeza. Pero es que lo que explica no es la del contraste entre ellos, sino la convivencia de ambos términos en un mismo lugar y en un mismo tiempo.

Ahora bien, considero que esto es punto de valor por la complejidad que ello implica. El autor hace alusión a una alegría constante, permanente, pero ese no es el problema. Me puedes decir que la Biblia me dice, me manda, me promete que siempre esté alegre o que lo estaré si me entrego a Cristo y que Jesús me dará esa felicidad. Pero, como ya he mencionado antes de forma breve, Barth dice que esa alegría constante, permanente, es producida en medio de la tristeza. La naturaleza humana no puede comprender esto por pura lógica. Si estoy triste, no puedo estar alegre al mismo tiempo. Por muy poco tiempo que pase de una sensación a otra, ya sea que sufro de bipolaridad o cualquier otro tipo de problema, hay un cambio de un estado a otro, nunca se pueden dar los dos al mismo tiempo.

Es decir, como reza el principio de no contradicción en lógica: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. No puedo estar sano y enfermo al mismo tiempo, no puedo tener los dos brazos y ser manco al mismo tiempo, no puedo tirar una piedra y no tirarla al mismo tiempo, estar vivo y muerto al mismo tiempo y así sucesivamente.

Luego, entiendo que esto es de extrema relevancia por la complejidad que esto atañe y porque es algo profundamente bíblica, pero que no es posible llegar a comprender y que el autor se queda un tanto corto en el desarrollo de esta expresión. No se puede estar hablando más que de algo milagroso y sobrenatural, que sobrepasa todo el entendimiento y lógica humana. Esa alegría no puede ser alegría humana, no puede ser la felicidad, estamos hablando del gozo de nuestra salvación, el gozo del Señor que por este gozo puesto delante sufrió la muerte de la cruz a pesar de su Getsemaní.

Ergo, es evidente que esto redundaría en un desafío, ya que ese gozo no siempre lo tenemos presente, que no es nuestro y es Dios quien nos lo da y que es preciso entenderlo con nuestras capacidades cognitivas, pero es requisito indispensable recibirlo por fe y experimentarlo por el poder del Espíritu Santo.

Otro de los puntos de valor para mí, es el prójimo. Considero que la visión de Barth es muy acertada respecto a al ser humano y la interdependencia. La necesidad que tenemos, si somos creyentes, de amar a nuestro prójimo, de cuidar al otro, de perdonarlo, de respetarlo, etcétera. Barth expresará la relevancia de ser cristiano y su relación con la nuestra relación con los demás de la siguiente manera: “Dios, sin los demás seres humanos, es una ilusión, un símbolo”.

Esto es muy relevante porque su teología no se fundamenta en una relación individual con el Eterno basada en una serie de dogmas abstractos, sino que es algo que se materializa en el otro, en nuestro prójimo. Esto denota la humanidad del cristianismo, de nuestro Dios, el cual se hizo carne antes incluso de predicar la buena noticia. Asimismo, esto es fundamental para cada cristiano, pero también para cada persona que no conozca a Cristo también, lo humano de Dios. Ahora resta el desafío; es muy fácil tener una relación con Dios, orar, leer la Biblia, estudiar Teología y todas las estructuras doctrinales, religiosas y dogmas de fe de las distintas confesiones. Pero, lo realmente complicado es llevar a la práctica eso con el otro.

Ahora, para no extenderme en demasía, mencionaré tres ideas que considero muy relevantes; la misericordia, la paciencia y la soledad. Estos tres conceptos los señala el autor desde distintas perspectivas, pero considero que todas tienen una relación directa con la persona de Jesús y con nosotros como cristianos a la hora de confrontarnos y demandar de nosotros una forma de vivir nuestra fe que glorifique a Jesús cada día más.

La misericordia, sobre todo la de Dios. Esto ya lo deja claro el autor, la infinita misericordia de Dios que no se agota y se renueva cada mañana hacia nuestras vidas. La misericordia y la paciencia que tiene Dios con cada ser humano. Pero esto deja de ser manifiesto lo ingratos que somos al no tener en cuenta todos los días una parte de esa misericordia y paciencia hacia nuestras vidas. Digo que no mostramos esa gratitud porque no se trata de dar las gracias, sino que lo que quiere exponer el autor es de manifestar esas cualidades en nuestra vida proyectadas hacia los demás. Luego, es importante, pero es un reto que se nos plantea.

Asimismo, la soledad. El autor no romantiza el cristianismo, sino que hace alusión de cada detalle, tanto deseable como indeseable. De esta forma se puede entender la soledad, algo que no deseamos, ya que el ser humano es sociable por naturaleza, pero que, como cristianos, cada vez será más notoria en nuestra vida. Vendrán momentos de soledad en los que no sintamos ni a Dios, así como Jesús mismo le dijo al Padre: ¿Por qué me has abandonado? Jesús sintió la soledad por parte de sus discípulos, familia, amigos, la sociedad e incluso por parte de Dios en el momento oportuno, pero también entendía y confiaba en la voluntad soberana del Padre. ¿Seremos nosotros capaces de afrontar la soledad total con esta entereza en medio del sufrimiento?

3. Comentario personal

El libro, está claro que es una obra maestra en profundidad, pensamiento y teología. El autor trata temas de suma complejidad de una forma sencilla, la cual puede ser entendida por la mayoría del público lector. Esto deja de manifiesto su dominio en las cuestiones abordadas a lo largo del escrito, ya que, si no hubiese un pleno dominio teológico, filosófico y escritural, no sería posible la transmisión diáfana de un conocimiento abstracto, llevado este siempre a una práctica material y conductual del ser humano.

Asimismo, es notorio el carácter multidisciplinar e interdisciplinar del texto. Esto hace posible que se aborden cuestiones antropológicas, filosóficas, culturales, políticas, sociales, filosóficas, psicológicas y no solo teológicas. Luego, es notable la versatilidad incuestionable y el carácter polifacético de Karl Barth en este escrito.

A esto podemos sumar su apertura de pensamiento, su racionalidad en su pensamiento y su capacidad de diálogo a través de las distintas ramas del saber y corrientes teológicas. Las afirmaciones en las que se basa no son premisas aceptadas sin un razonamiento previo, sino que se trata de un estructura epistémica previa y amplio bagaje cognitivo.

Ahora bien, considero que en el libro hay alguna que otra incongruencia y error. Por ejemplo; el autor hace alusión a que Dios hace lo que quiere con la vida de nosotros, pero a su vez que la vida es libertad. Esta afirmación se desmonta por sí sola. Si Dios hace lo que quiere con nuestra vida, en consecuencia, nuestra vida no puede ser libertad, sino todo lo contrario, ya que no tenemos la capacidad de decidir sobre ella.

Pero es que, aunque aceptáramos de forma irreflexiva que Dios hace lo que se le place con nosotros, esto traería otros problemas teológicos como la cuestión del libre albedrío. Si es Dios quien hace con nosotros lo que quiere, por qué no hace que no pequemos. Es decir, Dios hace que pequemos porque Él así lo quiere, pero luego nos condena y nos hace responsables por algo que Él ha dispuesto que sea así. Con base a esto, el pecado no tendría sentido, consecuentemente, la obra salvífica tampoco, ya que Dios nos salvaría de Él mismo. Además, esto también quiere decir que la persona que no acepta a Cristo es porque Dios no lo quiere así. ¿Qué sentido tiene evangelizar? ¿Qué sentido tiene la moral si nosotros no decidimos?

Además, el autor hace dependiente a Dios a la vez que un soberano déspota. Esto se puede inferir de una forma sencilla al leer: “Dios necesita a la humanidad”. Es decir, el Dios todopoderoso, omnisciente, autosuficiente, ser necesario, causa incausada, principio y fin, sustentador de todo lo que existe y lo que no existe, necesita a la humanidad.

No sé si será un error de la traducción o en original quiere transmitir esto el autor, pero el término necesidad está fuera de la naturaleza de Dios. El gran Yo Soy no puede necesitar nada, ya que está completo desde la eternidad. Otra cosa sería que Dios se plazca en contar con la humanidad para manifestar su gloria y amor, pero no por necesidad. Necesidad es lo que tiene toda la creación respecto a esa fuente primigenia, frente a este todo absoluto que lo abarca todo.

Pero es que luego, el autor se contradice al decir que la gracia de Dios es un indicativo de la inutilidad del ser humano. Barth define al ser humano como algo inútil. Es decir, lejos de dignificar al ser humano, lo denigra, lo rebaja a un estado peor que al de una bestia. Todo lo que Dios creó, como dice Génesis, era bueno en gran manera y todo tiene su utilidad. Otra cosa distinta es que el ser humano sea inútil para llegar a Dios, para conocerlo, para salvarse a sí mismo de su maldad. Además, está diciendo que Dios necesita a una humanidad que es inútil. Esto, a todas luces, tanto racional como teológicamente, está totalmente errado.

Bibliografía

Barth, K. (2005). *Instantes*. Sal Terrae.